

UMUMIY ANESTEZIYA FONIDA MEXANIK SHIKASTLANGAN YURAK TO'QIMASINING MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI: TAJRIBAVIY TAHLIL

Turniyo'zov Azamat Askarovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16024326>

Annotatsiya:

Ushbu eksperimental tadqiqotda umumiy anesteziya (azot oksidi – N_2O) sharoitida mexanik shikastlangan kalamush yuragi to'qimasidagi morfologik o'zgarishlar o'rganildi. Morfologik tahlil natijalariga ko'ra, kardiomiotsitlarda distrofik o'zgarishlar, kariolizis, sitolizis, o'choqli nekrozlar, interstitsial shish, venoz dimlanish va leykotsitar infiltratsiyalar aniqlangan. Ushbu o'zgarishlar yurak faoliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin bo'lib, ular anesteziya ta'sirini baholashda muhim ko'rsatkichlardir. Tadqiqot natijalari klinik amaliyotda yurak asoratlarini erta aniqlash va oldini olishda ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: yurak, morfologik o'zgarish, umumiy anesteziya, N_2O , mexanik shikast, eksperiment.

Materiallar va usullar

Tadqiqot Buxoro davlat tibbiyot instituti ilmiy-tadqiqot laboratoriyasida olib borildi. Eksperiment uchun 30 ta 9 oylik, 200–250 g og'irlikdagi sog'lom, oq zotsiz kalamushlar tanlab olindi. Hayvonlar tasodifiy usulda ikkita guruhga bo'lindi. Birinchi nazorat guruhi ($n=10$) umumiy anesteziyaga uchratilmagan, ya'ni fiziologik holatdagi kalamushlardan iborat bo'ldi. Ikkinchi, eksperimental guruh ($n=20$) a'zolari o'ng orqa oyoq mushak to'qimasiga mo'ljallangan zarba orqali mexanik shikastlantirildi, shundan so'ng ularga azot oksidi (N_2O) bilan 120 daqiqa davomida umumiy anesteziya qo'llandi.

Tajriba sharoitida kalamushlar hayvonlarga nisbatan shafqatsizliksiz, bioxavfsizlik qoidalariga to'liq amal qilingan holda dekapitatsiya qilindi. Olingan yurak to'qimalari tezda fiksatsiya qilinib, gistologik tahlil uchun tayyorlandi. Gematoksilin-eozin, Van Gizon va toluidin ko'ki bo'yoqlari yordamida bo'yash ishlari bajarildi. Mikroskopik kuzatuvlar yorug'lik mikroskopida amalga oshirildi.

Morfometrik tahlillar DN-107T/Model NLS-307B mikrometri orqali olib borilib, kardiomiotsitlarning diametri yurakning o'ng va chap bo'lmacha hamda o'ng va chap qorinchalari bo'yicha aniqlashtirildi. Har bir preparatdan o'rtacha 20-25 ta hujayra o'lchovga olindi. Olingan natijalar matematik-statistik usullar bilan tahlil qilindi.

Natijalar

Nazorat guruhidagi kalamush yuragi anatomik va gistologik jihatdan me'yor holatida bo'lib, kardiomiotsitlar muntazam joylashgan, yadro-sitoplazma tuzilmalari aniq, interstitsial sohada shish, yallig'lanish yoki fibroz belgilarisiz kuzatildi. Venoz va arteriol tomirlar diametri fiziologik darajada bo'lgan. Eksperimental guruhdagi kalamush yuraklarida esa turli patomorfologik o'zgarishlar aniqlandi. Xususan, kardiomiotsitlar ko'paygan diametri, sitoplazmada vakuollanish, kariolizis va sitolizis belgilari, interstitsial shish va kollagen tolalar miqdorining ortishi kuzatildi. Shuningdek, yurak mushaklarida eozinofil va neytrofil granulotsitlardan iborat diffuz va o'choqli infiltratsiyalar, venoz qon tomirlarida eritrotsitar dimlanish, gemasideroz belgilari va arteriya devorlarida arteriosklerotik o'zgarishlar aniqlandi.

Mikromorfometrik tahlil natijalariga ko'ra, nazorat guruhiga nisbatan kardiomiotsit diametri: o'ng bo'lmachada 6,89%, chap bo'lmachada 3,4%, o'ng qorinchada 10,25%, chap qorinchada 3,63% ga ortgan. Nazorat guruhi oq kalamushlar yuragi ichi bo'sh muskulli organ bo'lib, qonni haydovchi nasos vazifasini bajaruvchi asosiy a'zodir. Yurak oldingi ko'ks oralig'ida assimetrik tarzda joylashgan bo'lib, uning ko'proq qismi o'rta chiziqning chap tomonida joylashgan. Yurak oldingi yuzasining katta qismi o'pka bilan qoplangan, uning old qirralari ikkala plevraning tegishli qismlari bilan birgalikda yurak oldingi tomonidan o'tib, uni oldingi ko'krak devoridan ajratib turadi. Bundan mustasno holda yurakning old yuzasi perikard orqali to'sh suyagi V va VI qovurg'alarining tog'ayiga tutashgan. Yurakning chegaralari ko'krak devoriga quyidagicha proeksiyalanadi:

Yurakning yuqori chegarasi III qovurg'a tog'ayining yuqori qirradi sohasida bo'lib, o'ng chegarasi esa III qovurg'adan V qovurg'a sathigacha to'sh suyagining o'ng chetidan 2-3 sm o'ng tomonga o'tadi. Pastki chegarasi esa ko'ndalang ravishda V qovurg'a tog'ayi va chapdan III qovurg'a tog'ayidan yurak cho'qqisiga qadar davom etadi.

Morfologik tekshiruvda yurakning ikkala bo'lmachasi va qorinchasi miokardida metabolik, nekrobiotik o'zgarishlar aniqlanmadi. O'ng qorincha va chap qorincha miokardida mushak tolalari bo'lmachalarga nisbatan zichroq joylashganligi yaqqol ko'zga tashlandi.

Nazorat guruhining 9 oylik kalamushlarida yuragining organometrik parametrlarining dinamikasi quyidagicha edi: kuzatish davrida tana vazni ko'payganligi sababli yuragining o'rganilgan organometrik parametrlari ham oshdi.

O'tkazilgan gistomorfometrik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kuzatuv davrida nazorat guruhining 9 oylik kalamushlari umumiy 235,92 gr dan 246 gr gacha, o'rtacha $239,84 \pm 1,11$ g ni, yurak obsalyut massasi 783,98 mg dan 800,5 mg gacha, o'rtacha $792,32 \pm 1,91$ mg ni, 1 g tana massasiga nisbatan yurakning nisbiy massasi 8,28 mg dan 10,88 mg gacha, o'rtacha $9,51 \pm 0,27$ mg ni, yurak uzunligi 1,72 sm dan 1,98 sm gacha, o'rtacha $1,88 \pm 0,1$ sm ni tashkil etganligi qayd etildi. Kuzatuv jarayonida, o'ng bo'lma kardiomiotsitlar ko'ndalang o'lchamining diametri 12,65 mkm dan 15,1 mkm gacha, o'rtacha $13,84 \pm 0,3$ mkm ga, chap bo'lma kardiomiotsitlar ko'ndalang o'lchamining diametri 17,7 mkm dan 21,7 mkm gacha, o'rtacha $19,57 \pm 0,36$ mkm ga, o'ng qorincha kardiomiotsitlar ko'ndalang o'lchamining diametri 14,4 mkm dan 16,84 mkm gacha, o'rtacha $15,71 \pm 0,25$ mkm ga, chap qorincha kardiomiotsitlar ko'ndalang o'lchamining diametri 17,7 mkm dan 21,7 mkm ga, o'rtacha $20,41 \pm 0,42$ mkm ga tengligi aniqlandi.

Xulosa

Umumiy anesteziya va mexanik shikast kombinatsiyasi yurak to'qimalarida sezilarli morfologik va gistostruktural o'zgarishlarga olib keladi. Eksperimental kalamushlarda kuzatilgan kardiomiotsit distrofiyasi, nekroz o'choqlari, tomirlardagi gemodinamik buzilishlar yurakning funksional salohiyatini pasaytiruvchi omillar sifatida e'tirof etiladi. Mazkur o'rganishlar shuni ko'rsatadiki, umumiy anesteziya fonida travma olgan bemorlarda yurak faoliyatini monitoring qilish, oldindan xavfli alomatlarni aniqlash va ularga nisbatan profilaktik choralarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi. Tadqiqot natijalari kardiologiya, anesteziologiya va eksperimental morfologiya yo'nalishlarida amaliy ahamiyatga ega..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grebennikov V.A. Nerv-mushak monitoringi. 2019.
2. Demidov V.I. Respirator distress va endotoksemiya. 2023.
3. Stenli F., Malamed D. Anestetiklar va ularning so'rilishi. 2017.
4. Madjidova Ya. N. va boshq. Anesteziya va oksidlovchi stress. 2023.
5. Abdurahmonova D.R. va h. Propofol va Sevofluran solishtirma tadqiqi. 2024.
6. Lazaranko L.L. va h. Yurak morfologiyasi asoslari. 2024.
7. Kulikov O.A., Balashov V.P. Eksperimental o'pka shikastlanishida yurak morfologiyasi. Morfologik Yangiliklar, 2020; 28(2):64–73.
8. Atashev A.R. Travmatologiyada spinal-epidural anesteziya: Lonkokain samaradorligi. Interpretation & Research, 2023.
9. Avdeev S.N. va boshq. XOBL bo'yicha yangi klinik tavsiyalar: Yurakka ta'siri. Terapevtik Arxiv, 2024; 96(3):292–297.

10. Aminova M.I., Yusupova Z.X. Zamonaviy anestetiklar: tasnif va qo'llanilishi. Tibbiyotda Innovatsiyalar, 2024; 44(4):175–179.
11. Antropova G.A., Stepanova E.N. Regionlarda analgetik narkotiklar assortimenti tahlili. Novgorod tibbiyot byulleteni, 2023; 4(133):599–610.
12. Abdukadirov A. va boshq. Bolalarda past gaz oqimidagi ingalyatsion anesteziya. Pediatriyada Dolzarb Masalalar, 2024; 1(2):13–15.
13. Bubonova M.G., Aronov D.M. COVID-19 va yurak-qon tomir kasalliklari: epidemiologiyadan reabilitatsiyagacha. Pulmonologiya, 2020; 30(5):688–699.
14. Laxin R.E., Jirnova E.A. va boshq. COVID-19 fonida o'pka o'zgarishlarining morfologik va UTT ko'rsatkichlari. Intensiv terapiya jurnali, 2023; 3:82–96.
15. Azaryonok M.K. va boshq. COVID-19dan keyingi interstitsial fibrozning molekulyar belgilari. Vitebsk Tibbiyot Jurnali, 2024; 23(1):58–67.

